

SUPPORT RESULT
JOURNALS

AUTHOR

¹ Nasirov Bunyod

² Spanov Meyrxan

¹ Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent. Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali.

² Dotsent, M. Avezov nomidagi Janubiy Qozog'iston davlat universiteti.

¹ Nasirov Bunyod

² Spanov Meyrkhan

¹ Doctor of philosophy in historical sciences, associate professor. Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek.

² Associate Professor, M. Avezov South Kazakhstan State University.

¹ Насыров Бунёд

² Спанов Мейрхан

¹ Доктор исторических наук, доцент. Джизакский филиал Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека.

² Доцент, Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Аvezова.

©2024. Nasirov Bunyod, Spanov Meyrkhan.

SOVET DAVRIDA O'ZBEKISTONDA IJTIMOY-MAISHIY INFRASTRUKTURA MUASSASALAR FAOLIYATI MASALALARI

ISSUES OF THE ACTIVITIES OF SOCIO-DOMESTIC INFRASTRUCTURE INSTITUTIONS IN UZBEKISTAN DURING THE SOVIET PERIOD

ВОПРОСЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В УЗБЕКИСТАНЕ В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ

ANNOTATSIYA

Maqolada ijtimoiy-maishiy infrastrukturalarining inson kundalik hayotida tutgan o'rnini, xorijiy davlatlarda bu masalaga bo'lgan e'tibor, uning tadqiqotlarda yoritilishi, sovet hukumati yillarida O'zbekistonda aholiga maishiy xizmatning sartaoshlik va hammomlar yo'nalishi bo'yicha faoliyatning yo'lga qo'yilishi, shu o'rinda umumiy ovqatlanish tizimidagi ahvol, moddiy-texnik ta'minot, muammolar hamda aholining bu borada ehtiyoji yoritilgan.

ANNOTATION

The article covers the role of socio-household infrastructures in human daily life, attention to this issue in foreign countries, its coverage in research, the establishment of activities in the direction of hairdressing and baths of household service in Uzbekistan during the years of the Soviet government, at the same time the situation in the catering system, material and technical.

АННОТАЦИЯ

В статье освещается роль социально-бытовой инфраструктуры в повседневной жизни человека, внимание к этой проблеме в зарубежных странах, ее освещение в исследованиях, налаживание в Узбекистане в годы советской власти бытового обслуживания населения в направлении парикмахерских и бань, состояние системы общественного питания, материально-технического обеспечения, проблемы и потребности населения в этом.

KALIT SO'ZLAR

Ijtimoiy-maishiy, infrastruktura, sovet hukumati, kadrlar qo'nimsizligi, umumiy ovqatlanish, Ittifoq.

KEYWORDS

socio-household, infrastructure, Soviet government, personnel landing, catering, Unio.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

социально-бытовое, инфраструктурное, советское правительство, кадровое неравенство, общепит, Союз.

KIRISH

O'zbekiston aholisi hayotida ijtimoiy-maishiy infrastruktura muassasalari faoliyati qadimiy tarixga ega bo'lib, aholining ijtimoiy hayotida muhim ahamiyat kasb etgan. Turli davrlarda ularning faoliyati bilan bog'liq qo'shimcha vazifalar vujudga kelgan. Ayniqsa, XX asrda mazkur muassasalar faoliyati rivojlangan. Ularni aholi kundalik hayotidagi roli yildan-yilga oshib borgan va xizmat ko'rsatish sifati ham sezilarli ravishda oshgan. Shu boisdan turli tadqiqotlarda aholi kundalik hayotida maishiy xizmat ko'rsatish muassasalari imkoniyatlarini oshirish masalalari tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan. Sovet davri tadqiqotlarini tahlil etish shundan dalolat beradiki, ularda boy faktologik manbaviy asos mavjud bo'lsa-da, biroq hukmron mafkura tazyiqi tufayli bir yoqlama yondashuv asosida yozilganligi bilan xarakterlanadi. O'zbekiston tarixi bilan shug'ullangan xorijiy tadqiqotchilar ham ijtimoiy-iqtisodiy muammolarga alohida e'tibor bergan. G'arb sivilizatsiyasi ijtimoiy-madaniy tajribasiga ega bo'lgan xorijiy tadqiqotchilar sovet adabiyotlarida faqat qayta qurish davridagina e'tibor berilgan muammolarni oldindan ko'ra bildilar.

ASOSIY QISM

Hozirgi zamon tarix fanida insonga, uning ehtiyojlariga, ijtimoiy-psixologik holatiga e'tibortobora kuchayib bormoqda. Xorijiy gumanitar fan yo'nalishlarida ham aholining kundalik hayotini – mehnat va turmush sharoitini, hayot tarzini, moddiy va ma'naviy madaniyati elementlarini tadqiq etuvchi ijtimoiy tarix sohasi kengayib bormoqda. Biz buni bugungi kunda kundalik hayot tarixi muammolari bo'yicha o'tkazilayotgan xalqaro konferensiya va kongresslarda bu masala muhokama predmetiga aylanayotganligida ham ko'rishimiz mumkin [1].

Darhaqiqat, jahon tarixshunosligida kundalik hayot tarixiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, germaniyalik olimlar bu sohada ma'lum tajribaga ega bo'lib [2], ular bizning tadqiqotlarimiz uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Oxirgi 20-yillarda Rossiya tarixchilari tomonidan ham bu borada tadqiqotlar yaratildi [3], mazkur tadqiqotlar turli tarixiy bosqichlarda kundalik hayotning turli jihatlariga qaratilgan.

Umuman, ijtimoiy-maishiy infrastruktura muassasalari rivojlanishi aholining turmush darajasiga va tarziga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Aholi turmush darjasining tarkibiy qismi sifatida ikki xil vazifani bajaradi. Birinchidan, inson ehtiyojlarini qondirsa, ikkinchidan, inson rivojlanishiga sharoit yaratadi.

Ammo, sovet hokimiyati yillarida ehtiyojlar shakllanishi, ularni amalga oshirish sharoitlari va mexanizmlari ijtimoiy-siyosiy sabablar tufayli yetarli darajada tadqiq etilmagan. Iste'molga "ishchi kuchi ishlab chiqarish" chorasi sifatida qaragan totalitar tuzum nafaqat insonning ijtimoiy ehtiyojlari va manfaatlariga mensimay qaradi, balki tarixda "inson o'lchovi"ga ham bepisandlik bilan munosabatda bo'ldi.

O'zbekiston SSR tashkil topganidan so'ng aholiga maishiy xizmat ko'rsatish sohasida asosan 3 ta tizim – O'zbekiston hunarmandchilik kooperatsiyasi kengashi, Mahalliy sanoat xalq komissarligi hamda O'zbekiston SSR Nogironlar kooperatsiyasi kengashi tomonidan aholiga xizmat ko'rsatila boshlandi [4].

Shu yillarda O'zbekiston SSR markaziy ijroiya komiteti qoshida mehnat qilayotgan ayollarning turmushini yaxshilashga oid tashkil etilgan doimiy komissiya ham muhim ahamiyat kasb etdi. Ushbu komissiya zimmasiga qonunchilik idoralari va boshqa markaziy idoralarning xotin-qizlar mehnatini hamda sog'lig'ini muhofaza qilish yuzasidan qabul qilingan qonunlar va qoidalarni hayotga tadbqiq etish, onalik va bolalikni muhofaza qilish muassasalarini tashkil etish, homilador ayollarning mehnat va yashash sharoitini yaxshilash, tilanchilik, ishsizlikning oldini olish maqsadida turli ko'rinishdagi ishlab chiqarish artellarini tashkil qilish hamda ularga ayollarni jalb etish, ayollar uchun huquqiy maslahatxonalar ochish kabi bir qator vazifalar yuklatildi [5]. Bundan tashqari, shahar kengashlari huzurida maishiy seksiyalar tashkil etilgan. Ular shahar aholisining maishiy holatini o'rganishgan, shuningdek, umumiy oshxonalar ochilishini tashkillashtirib, ularga mahalliy millat xotin-qizlari yuzini ochgan holda kelishiga jiddiy harakat qilganlar [6].

Aholiga maishiy xizmat ko'rsatish masalasiga sovet hokimiyatining dastlabki yillarida alohida e'tibor qaratilmadi. Ya'ni, bu soha kommunal xo'jalik, madaniy muassasalar faoliyatida uchragan muammolar misolida ko'rib

chiqilgan. Sohaga jiddiy e'tibor berilmaganidan u yillar davomida bir necha idoralar tarkibida bo'lib kelgan, faqatgina 1962-yilda O'zbekiston SSR Vazirlar kengashi xuzurida Aholiga maishiy xizmat ko'rsatish Bosh boshqarmasi, 1966-yilda esa alohida Vazirlik sifatida tashkil etilgan. 1960-yillarda O'zbekiston SSRda aholiga maishiy xizmat ko'rsatish yo'nalishlari 16 ta vazirlik va yuqori idoralar tarkibida amalga oshirilgan [7].

Mazkur salbiy holatlardan kelib chiqib SSSR Vazirlar kengashi 1968-yil 27-avgustda "Aholiga maishiy xizmat ko'rsatuvchi korxonalarini moddiy-texnik ta'minlashni yaxshilash to'g'risida"gi qarorni tasdiqladi. Qarorda Savdo va Yengil sanoat vazirliklari zimmasiga maishiy mashina va uskunalar uchun zarur extiyot kismlar ishlab chiqarish, maishiy korxonalarini ular faoliyati uchun zarur sifatli mahsulotlar bilan ta'minlash, kir yuvish va kimyoviy tozalash korxonalarini zamonaviy uskunalar bilan ta'minlash vazifalari yuklatildi. Shuningdek, ushbu qaror asosida Aholiga maishiy xizmat ko'rsatish vazirligi qoshida Moddiy-texnik ta'minlash bosh boshqarmasi tashkil qilindi. Mazkur boshqarma 1969-yil may oyidan faoliyat yurita boshladi va Qoraqalpog'iston ASSR, Andijon, Namangan hamda Buxoro kabi viloyatlarda uning tarkibiy bo'linmalari tashkil qilindi [8].

Biroq bu qaror bilan maishiy xizmat ko'rsatish muassasalarini kerakli uskunalar bilan ta'minlash yaxshilanib qolmadi. 1971-yilda respublikaning qator viloyatlarida mavjud uskunalar o'rnatilmasdan saqlanayotgani aniqlangan. Xususan, Toshkent shahrida 151 dona, Samarqandda 67 dona va Buxoroda 157 dona uskuna o'rnatilmagan. Bu kabi holatlar, ayniqsa, Sirdaryo, Namangan va Buxoro viloyatlarida yuqori ko'rsatkichda bo'lgan [9].

XX asrning 80-yillari boshida maishiy xizmat ko'rsatish tizimidagi korxonalarda yaroqsiz texnikalardan foydalanish holatlari ham mavjud bo'lgan. Shu sababli bir qator mahsulotlar belgilangan standartlarga rioya etilmasdan bajarilgan. G'allaorol va Jizzax tuman maishiy xizmat kombinatlari korxonalarida ko'plab miqdorda ishlab chiqarilgan mahsulotlar to'planib

qolgan. Ta'mirlangan teleapparaturalar, murakkab maishiy texnikalar va yengil avtomobillarning 4 foizigacha miqdori qayta tuzatish uchun qaytarilgan. Ishdagi yaroqsizlikka ishlab chiqarish shart-sharoitlarining o'ta pastligi va binolarning faoliyat uchun noqulayligi asosiy sabab bo'lgan [10].

Yildan-yilga sohaga ajratilgan mablag'lar to'liq o'zlashtirilmay borilgan. Masalan, Jizzax viloyatida 1983-yilning birinchi yarmida moddiy-texnik bazani mustahkamlash maqsadida ajratilgan mablag'ning 60 foizi o'zlashtirilgan [11]. Shuningdek, 1983-yilda Buxoro viloyati Romitan tumanida qurib foydalanishga topshirilgan 50 ishchi o'rinli maishiy xizmat uyida 6,5 ming so'mlik 33 ta uskuna montaj qilinmagan va shu sababli ishlab chiqarish quvvatining atiga 25 foizidan foydalanilgan. Buning oqibatida esa tuman aholisi 10-15 km yo'l bosib, Buxoro shahridagi maishiy xizmat ko'rsatish muassasalariga borishga majbur bo'lgan [12].

Umumiy ovqatlanish muassasalari faoliyatiga to'xtaladigan bo'lsak, XX asrning 40-yillarida O'zbekistonda aholiga umumiy ovqatlanish yo'nalishidagi xizmatlar "O'zbekhunarkengash", "O'znogironlarhunar kengashi", "O'zbekbirlashuv", Mahalliy sanoat xalq qo'mitasi, Qurilish materiallari xalq qo'mitasi, harbiy savdo, O'zmaxsus savdo, bosh savdo, Baliq ovi matlubot uyushmasi, temir yo'l bufet, daryo floti, matlubot uyushmasi va boshqa ko'plab idoralar tomonidan ko'rsatilgan [13].

Keyingi davrda ham aholiga umumiy ovqatlanish [14] yo'nalishida xizmat ko'rsatish ishlari bir necha vazirlik va idoralar tomonidan amalga oshirildi. Hukumat tomonidan sohani rivojlantirish oid bir qancha me'yoriy hujjatlar hayotga tadbiiq etilgan.

XX asrning 60-yillariga kelib, respublikadagi bir qancha viloyatlarda tizimni rivojlantirish, moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, yangi binolar barpo etish hamda sohaga oid bir qancha muammolarni muammolarini bartaraf etishda joylardagi mahalliy hukumat rahbarlarining e'tiborsizliklari oqibatida O'zbekistondagi zavod va fabrikalardagi

oshxonalarda bir o'ringa me'yor bo'yicha 6 kishi o'rniga, 11 kishi to'g'ri kelgan [15].

Respublikada 1971-1975 yillarda umumiy ovqatlanish sohasini rivojlantirish va holatini yaxshilashga mo'ljallangan tadbirlar rejasida bir qator holatlar yoritib o'tilgan. Unda O'zbekistonda 1970-yillarda aholi uchun oshxona, kafe, restoranlarni hamda tashkilotlar, o'quv yurtlar, sanoat korxonalarida ham ovqatlanish tizimini qoniqarsiz darajada ekanligi, belgilangan me'yorlar bo'yicha 1000 nafar ishchiga 180-250 o'rin to'g'ri kelishi lozimligi, ammo ko'pgina o'quv yurtlari va korxonalarida bu me'yor talabga javob bermayotganligi qayd etilgan [16]. Ta'kidlab o'tish lozim, Toshkent temir yo'l transporti muhandislari institutida, pedagogika institutida, rus tili va adabiyoti institutida hamda Farg'ona politexnika institutlarida 100 o'rinli, SamDU da 250 o'rinli va boshqa o'quv yurtlarida ovqatlanish maskanlari barpo etilishi natijasida, o'rindiqlar soni 4790 taga oshdi. Lekin, 1000 nafar talabaga me'yor bo'yicha 180 o'rindiq emas, balki 98 ta to'g'ri kelgan [17].

XULOSA

Xulosa tariqasida aytish mumkinki, Sovet hukumati yillarida O'zbekistonda ijtimoiy maishiy muassasalar faoliyati bo'yicha quyidagi xulosalarga kelindi:

- birinchidan, maishiy xizmat ko'rsatish tizimida amalga oshirilgan o'zgarishlarda mahalliy aholi ehtiyojlari, iqlimi, tug'ilish miqdori hamda hududlarning mahalliy o'ziga xosligi hamma vaqt ham hisobga olinmagan;

- ikkinchidan, aholiga maishiy xizmat ko'rsatishning ba'zi turlari o'ndan ortiq vazirliklar tomonidan amalga oshirilgan. Bunday holat maishiy xizmat narxining va xizmat sifatining turlicha bo'lishiga olib kelgan;

- uchinchidan, turli boshqaruv tashkilotlari yig'ilishlarida ijtimoiy-maishiy muassasalar muammolari ko'tarilgan bo'lsa-da, amalda ushbu qarorlar ijrosi ta'minlanmagan, qator holatlarda muammoni bartaraf etish o'sha muassasa rahbarining zimmasiga yuklatilgan;

- to'rtinchidan, umumiy ovqatlanish muassasalarini tashkil etishda aholi va korxonalarida xodimlarning, o'quv yurtlarida

talabalarning miqdoriga yetarlicha e'tibor qaratilmagan. Shuningdek, ularning faoliyati uchun kerakli jihozlar bilan ta'minlash, sanitariya holatlarida kamchiliklar uchrab turgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Решина Л.П. Социальная история и историческая антропология: новейшие тенденции в современной британской и американской медиевистике //Одиссей. 1990. М.,1990. С. 167-181; ва бошқалар.

2. Людтке А. Что такое история повседневности? Ее достижения и перспективы в Германии // Социальная история. Ежегодник, 1998/99. М., 1999; Людтке А. «История повседневности» в Германии после 1989 года // Казус. 1999. М., 1999. С. 117-131; Ullrich V. Entdeckungsreise in den historischen Alltag // Geschichte in Wissenschaft und Unterricht. 1985. Н. 6.; Ullrich V. Spuren im Alltag. «Barfusshistoriker» — woher sie kommen und was sie wollen // Die Zeit. 1981. 2. Nov. Geschichte von unten: Fragestellungen, Methoden und Projekte einer Geschichte des Alltags / Hrsg von H. Ehalt. Wien, Koln, Graz, 1984.

3. Пушкарева Н.Л. Женщины Древней Руси. М., 1989; Пушкарева Н.Л. Частная жизнь русской женщины: невеста, жена, любовница. М., 1997; Она же. «История повседневности» и «история частной жизни»: содержание и соотношение понятий // Социальная история. 2004. М., 2005. — С. 93-113; Память о повседневном: женщины-интеллектуалки в советской и постсоветской России // Философия. Культура. Гуманизм. История и современность. Отв. ред. В.П.Ковалевский. Оренбург, 2006. — С. 313-318; Предмет и методы изучения истории повседневности // Социальная история. 2007. М., 2007. — С. 9-21; К определению понятия «женская повседневность» // Повседневный мир советского человека: стратегии выживания и механизмы адаптации в условиях социальных трансформаций 1920-1940-х гг. / Отв. Ред. Е.Ф.Кринко. Ростов на Дону, 2009. — С. 212-223;

- Лебина Н.Б. Повседневная жизнь советского города: Нормы и аномалии. 1920-1930 годы. СПб., 1999; Российская повседневность 1921-1941. Новые подходы. СПб., 1995.
4. Стасько В.Н. Служба быта - в центре внимания. – Ташкент: Узбекистан, 1969. – С.7.
 5. Собчак А. А. Руководства местных Советов депутатов трудящихся бытовым обслуживанием населения (по материалам УзССР) Дисс...канд. юрид. наук. – Ташкент, 1971. – С.18-19.; Собрание узаконений и распоряжений рабочего и дехканского правительства Узбекской Советской Социалистической Республики. №1. 4 февраля 1926 г. – С. 2-4.
 6. Собчак А. А. Кўрсатилган адабиёт. – С.20.
 7. Валиев А. Важные задачи службы быта. // Экономика и жизнь. – Ташкент, 1969. №9. – С.86-88.
 8. Собчак А.А. Руководства местных Советов депутатов трудящихся бытовым обслуживанием населения (по материалам УзССР) Дисс...канд.юрид.наук. – Ташкент, 1971. – С.116-117.
 9. ЎЗР Илмий-техник ва тиббиёт ҳужжатлари МДА, 173-фонд, 1-рўйхат, 99-иш, 131-варақ.
 10. Жиззах вилоят давлат архиви (ЖВДА), 13-фонд, 1-рўйхат, 3005-иш, 4-варақ.
 11. ЖВДА, 13-фонд, 1-рўйхат, 3005-иш, 6-варақ.
 12. Хизмат қимматга тушмасин. (Ҳ.Қодиров) // Совет Ўзбекистон, 1983 йил 5 март.№ 53. – Б.2.
 13. Ўз МА, Р.91- фонд, 11-рўйхат, 10-иш, рақамсиз варақ; ЎЗР МДА, Р-91- фонд, 11-рўйхат, 10-иш, 53- варақ.
 14. Умумий овқатланиш корхоналарига қуйидагилар кирган: фабрика-кухня, фабрика-тайёрлов жойи, ошхоналар (тайёрлов, тайёрлашгача, тарқатувчи ва бошқалар), ресторанлар, вагон-ресторанлар, умумий кўринишдаги кафелар, махсус кафелар (ёшларники, болаларники, музқаймоқли, қандолатчилик, кафе автомат) : умумий емакхоналар, махсус емакхоналар (кабобли, котлетли, сосискали, чучварали, сомсали, ош, чебурекли, пирожкали, Қўймоқли, пончикли, бутербродли) : чайхоналар, чой ичиш жойлари, барлар (пиволи, виноли, коктейль бари, коктейль холли, сутли), кафетерий (магазин қошидаги кафе бўлими), буфетлар, купе-буфетлар, Қандолатчилик магазинлари, ярим маҳсулотлар тайёрлашга мўлжалланган махсус цехлар, Қандолатчилик, кондитерлик ва ун маҳсулотларидан.
 15. Ўз МА, Р.91- фонд, 11-рўйхат, 298-иш, 59 - варақ.
 16. Ўз МА, Р.91- фонд, 11-рўйхат, 425-иш, 2-3- варақлар.
 17. Ўз МА, Р.91 - фонд, 11-рўйхат, 922 - иш, 36 - варақ.
 18. Насиров, Бунёд. "XX АСРНИНГ 30-80 ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНДА УМУМИЙ ОВҚАТЛАНИШ ТИЗИМИ ТАРИХИДАН." *ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ* 5.1 (2022).
 19. Nasirov, Bunyod. "Catering In Uzbekistan From The History Of The System." *The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research* 3.02 (2021): 11-15.
 20. Носиров, Бунёд. "Совет даврида Ўзбекистонда умумий овқатланиш тизими фаолияти хусусида." *Взгляд в прошлое* 4.4 (2021): 14.
 21. Носиров, Бунёд, and Феруза Носирова. "Ўзбекистонда умумий овқатланиш тизимининг шаклланиши ва унга аҳоли эҳтиёжининг ортиб бориши (совет ҳукумати йилларида)." *ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ* 3.3 (2020).
 22. Носиров, Бунёд, and Ф. Носирова. "СИСТЕМА БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ: ГЕНЕЗИС И ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИКИ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН В 60-80 ГОДЫ ПРОШЛОГО ВЕКА)." *Актуальные научные исследования в современном мире* 1-4 (2017): 41-46.